

IMPUGNABILIDAD DE ACUERDOS TOTALMENTE CONFIRMATORIOS DE OTROS FIRMES Y CONSENTIDOS: SOBRE EL ALCANCE DE LA FIRMEZA SOCIETARIA

Antonio Perdices Huetos

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: I. Caducidad, firmeza y confirmación.- II. Confirmación de acuerdos firmes y consentidos.- III. La no impugnabilidad de acuerdos que reiteran o confirman otros firmes anteriores.- IV. Límites y casos de no impugnabilidad del acuerdo confirmatorio.- 1. Acuerdos negativos firmes y consentidos: ¿hay ultraactividad de la firmeza de un acuerdo que no se llegó a adoptar?.- 2. Acuerdos aparentemente confirmatorios: acuerdos que se limitan a recoger otros anteriores.- V. El caso de la votación que rechaza viciadamente la revocación.- VI. Excursus: los casos de ejercicio reiterado de derechos frente a la sociedad.- VII. Conclusiones.

I. CADUCIDAD, FIRMEZA Y CONFIRMACIÓN

La caducidad de la acción de impugnación de los acuerdos sociales se justifica para facilitar la certeza en las relaciones jurídicas creadas y evitar perturbaciones tardías del tráfico (*vid.* STS 15.11.2004 [RJ 7231]), siendo su efecto la imposibilidad de pretender la anulación judicial del acuerdo viciado [p. ej., arts. 205, 251, 495.1 c) LSC y arts. 20, 47, 73 y 90 LME].¹ Ahora bien, aunque es ya un lugar común, la caducidad de la acción no supone sin más y en todo caso la sanación del acuerdo: no en vano, la contrariedad a las normas de los acuerdos de junta o consejo no desaparece por haber caducado el derecho potestativo de socios, administradores o interesados a su impugnación.² Acaso por ello, bajo el régimen de 1951, los acuerdos contrarios a la ley se podían impugnar por la vía del proceso civil común aunque hubiera caducado para ellos la acción especial prevista en la Ley de Sociedades Anónimas. Y de ahí que, hoy en día, se sostenga que el deber de diligencia exige de los administradores sus mejores esfuerzos para remover los acuerdos ilegales y evitar sus efectos aun con plazos de impugnación caducados (*vid.*,

¹“No deben mantenerse estados de zozobra”, como dijera N. PÉREZ SERRANO, en “Impugnación de los acuerdos de las juntas generales de sociedades anónimas”, ADC, 1949, p. 1342, proponiendo plazos aún mas breves que los del anteproyecto de LSA. *Vid.* en extenso sobre esa justificación M. S. CALAZA LÓPEZ, *El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y cooperativas*, Madrid 2003, p. 56. Se diría que igual que los arts. 1490 CC, 336 II y 342 C de C dan un plazo -de caducidad- para denunciar el incumplimiento por vicios de la cosa entregada, el art. 205 LSC hace lo propio en relación a la denuncia del incumplimiento con ocasión de la votación de los acuerdos sociales

² En ese sentido, *vid.* J. MASSAGUER, “Comentario al art. 205 LSC”, en *La junta general de las sociedades de capital* [J. JUSTE/A.RECALDE (dirs.)], Cizur Menor 2022, p. 811 (36) y antes A. ROJO, en *Comentario a la Ley de sociedades de capital* [Á. ROJO y E. BELTRÁN (dirs.)], T. I, Cizur Menor 2011, p. 205. Así, la RDGSJFP 30.05.2018 indica: “[...] la eventual caducidad de la acción no convierte en válidos los acuerdos tachados de nulidad, simplemente los hace inatacables en vía de impugnación [...]”.

RDGSJFP 30.05.2018 [RJ 2515]).³ Así, los referidos acuerdos impugnables de junta o consejo que, por descuido, desidia o acuerdo de socios o consejeros, devengan firmes y judicialmente inatacables tropezarán, no obstante, con los citados deberes de legalidad de los administradores, los recursos de los socios por vía de excepción frente a su ejecución⁴, y, en fin, el -polémico- filtro de legalidad del Registro Mercantil, en su caso (art. 18.2 C de C y 6 RRM).⁵ Sea como fuere, aunque no se pueda hablar de sanación o convalidación, en concreto en los acuerdos ilegales firmes, lo cierto es que la caducidad de la acción de impugnación del acuerdo consolida sus efectos en el mundo jurídico.⁶

II. CONFIRMACIÓN DE ACUERDOS FIRMES Y CONSENTIDOS

La consideración de la caducidad del art. 205 LSC que nos planteamos aquí, no obstante, es a efectos limitados: sólo se busca llamar la atención y delimitar los contornos de una doctrina ya añeja del Tribunal Supremo, que pone en juego la lógica y la vigencia de la caducidad con claros resabios de la jurisdicción contencioso-administrativa.⁷

Para ilustrar dicha doctrina, el supuesto más frecuente será el de intentar impugnar el acuerdo por el que se rechaza la revocación de un acuerdo precedente, viciado pero firme; es decir, que el socio disconforme con el acuerdo adoptado pero que dejó que deviniera firme intente luego su revocación. Otro tanto parece posible en el caso de una votación por la que se rechaza un acuerdo en virtud de un defecto -p. ej., el voto de un no legitimado-, y, por estrategia, pereza o ignorancia del vicio no se hubiese

³Vid. así J. MASSAGUER, "Comentario al art. 205 LSC", *op. cit.*, p. 811 (37), argumentando a partir del art. 236 LSC.

⁴ Esta concepción no enteramente sanatoria de la caducidad parece reflejarse en J. MASSAGUER, "Comentario al art. 205 LSC", *op. cit.*, p. 811 (37), según quien el carácter ilegal del acuerdo social no impugnado y caducado se puede, en todo caso, oponer por vía de excepción por los socios ante la pretensión de cumplimiento de las prestaciones que se deriven de él. A propósito de la caducidad y sus efectos en ámbito contractual, no se olvide, p.ej., que la caducidad de la acción de nulidad del art. 1301 CC no se puede entender sin más confirmación tácita de los arts.1311 y 1313 CC: dicha caducidad sólo afectaría a la acción de restitución, pero no a la declarativa de nulidad que en cualquier tiempo sería oponible como excepción frente a una acción de cumplimiento (art. 408.2 LEC); *vid.*, en ese sentido, J. M. MIQUEL, "Anulabilidad", EJB, T.I, Madrid 1994, p. 480, Á. CARRASCO, *Derecho de Contratos*, 2ª ed., Cizur Menor 2017, p. 654 (14/29).

⁵ Así, se ha dicho que "*el registrador no puede despachar documentos que contengan actos y contratos contrarios a normas*", sin que ese "no dar curso" comporte declaración alguna sobre la validez del negocio: Á. CARRASCO, *Derecho de Contratos*, *op. cit.*, p. 672 (14/42). A ese respecto, crítico, J. ALFARO, "Comentario al art. 204 LSC", en *La junta general de las sociedades de capital* [J. JUSTE/A. RECALDE (dirs.)], Cizur Menor 2022, pp. 734-736 (7-8).

⁶ Vistos los efectos, es habitual en doctrina y jurisprudencia hablar sin más de una sanación o convalidación del acuerdo por la caducidad de las acciones de impugnación: así, la SAP Pontevedra 17.10.2002 (JUR 29273), sobre la que se volverá, sostiene que los actos impugnables se convalidan (sic) por el transcurso del plazo de impugnación, llegando a verse en ello una ratificación (sic).

⁷ Por cierto, la tradicional y extinta distinción entre acuerdos nulos y anulables -sustituida por la de contrariedad al orden público e impugnabilidad, ya rastreable desde A. DONATI, *La invalidez de las declaraciones de las asambleas*, México D. F. 1939, p. 89, *cit.* por J. RODRIGUEZ, *Tratado de sociedades mercantiles*, México D. F. 1959, pp. 58-59-, no creemos que fuese más que una forma de hablar, como lo es aún en los acuerdos de las comunidades de vecinos (art. 18 LPH) o en los de los órganos administrativos (47 LPACAP), que mantienen aquella nomenclatura. Otra cosa, como indica DONATI, es que esa anulabilidad si fuese técnicamente predicable de cada "negocio individual de voto".

impugnado en plazo el -así llamado- acuerdo negativo para que, conforme al entendimiento actual de esta figura, se declarase adoptado el de sentido opuesto.⁸ En este último caso, no parece que el socio esté *a priori* impedido de solicitar, por las vías de que disponga, la inclusión de esa misma propuesta en el orden del día de una junta posterior. Eso por no hablar de que, *motu proprio*, el propio órgano, la junta o el consejo, decida, por las razones que sea, volver sobre o replantearse la cuestión ya decidida, esté viciado o no el acuerdo y caducadas o no las acciones para su impugnación.

En estas condiciones es donde se plantea la noción del acuerdo confirmatorio, que, a los efectos aquí considerados, sería aquél acuerdo adoptado por la sociedad que recoge, reafirma o confirma un acuerdo precedente, devenido ya inatacable al haber caducado las acciones de impugnación del mismo.⁹ Ese acuerdo confirmatorio responderá bien a la nueva solicitud de adopción de un acuerdo precedentemente rechazado -como en los casos antes planteados-, o bien, como suelen ser más habitual, a una solicitud de revocación del acuerdo -positivo o acuerdo a secas- precedentemente adoptado. Es decir, que, en ambos casos, sea positivo o negativo el acuerdo confirmado, el acuerdo confirmatorio será negativo: de rechazo de la solicitud de nueva adopción o de rechazo de la solicitud de revocación. Aunque los supuestos serían innumerables, se podrían proponer algunas de las siguientes situaciones, simples y reconducibles a lo anterior:

Piénsese, por ejemplo, que se plantea en la junta la posibilidad de uso de activos sociales por los socios y ello se acepta, sin que sea objeto de impugnación en plazo. Pasado el año, un socio propone revocar esa medida, propuesta que es objeto de rechazo gracias, como en el caso anterior, al voto de un socio moroso y que otro socio, ahora, pretende impugnar. O, igualmente, se puede considerar el caso del socio que plantea el uso de esos bienes y la sociedad lo rechaza; pasado pacíficamente un año, el socio reitera su petición, que es denegada en los mismos términos y con los mismos votos de un socio moroso, rechazo que, ahora sí, pretende impugnar.

O, ya entrando en lo doméstico, piénsese en un acuerdo de una junta de vecinos que permite jugar a la pelota en el patio a pesar de las molestias que ello causa al vecino del piso bajo. Pasados tres meses sin impugnar, y firme ya el acuerdo, el vecino propone la revocación del acuerdo de permitir el juego, pretendiendo, ahora sí, impugnar el acuerdo de mantener el precedente. O, el caso de que, habiéndose rechazado la propuesta del vecino con hijos aficionados al deporte de permitir jugar al balón en el patio de la comunidad, y pasados tres meses, éste renueva su pretensión ante la siguiente junta, pretendiendo impugnar el nuevo rechazo por haber vuelto a votar un vecino que no estaba al corriente del pago de las cuotas.

⁸ Se puede consultar a este respecto la reciente y compendiosa SAP Madrid (Sec. 28) de 24.06.2022 [ECLI: ES: APM: 2022:8479], recogiendo las opiniones doctrinales y las principales resoluciones judiciales sobre la materia.

⁹ En puridad, caben igualmente acuerdos confirmatorios previos a la caducidad del acuerdo confirmado, pero esa situación no plantea lógicamente problema alguno de relevancia, ya que el primero aún puede ser objeto de impugnación por sus propios vicios, salvo que se hayan sanado por el segundo: si el acuerdo confirmatorio insiste en el vicio de origen, ambos podrán/deberán ser impugnados. Ese parece ser el caso de acumulación de la STS 13 de octubre de 1983 [RJ 5322].

Antes de continuar, se ha de indicar que antes dábamos por supuesta la posibilidad misma de esas situaciones donde se puede provocar un segundo acuerdo. No obstante, cabría pensar que no todo replanteamiento a instancias del socio de una cuestión antes resuelta en contra de su parecer deba necesariamente llevarse a cabo. Dejando aparte la discrecionalidad de los administradores en la redacción del orden del día frente a las peticiones de los socios, es concebible plantear un rechazo del órgano de administración ante un complemento de convocatoria caprichoso o injustificado: *“Estimado socio: la cuestión ya está resuelta, es firme y consentida, conforme al acuerdo de la junta de 3 de marzo de 2019 y, a falta de motivos que lo justifiquen, no procede volver a plantearla”*.¹⁰ Semejante conclusión, no obstante, daría por supuesta la abusividad del accionista en el ejercicio de su derecho a complementar la convocatoria si no hay motivos que justifiquen revisar la decisión anterior, lo que no deja de ser discutible *per se*. Si el disconforme considera que ha conseguido los votos para darle la vuelta al resultado anterior, sin mayor justificación, no parece que solo por eso se le deba impedir el intentarlo. Sea como fuere, entra dentro del margen de decisión de la sociedad el volver sobre un tema ya resuelto y firme, aunque no haya otros motivos o causas para ello que no sea ceder o dar satisfacción a la queja constante y percutora de algunos socios insatisfechos.¹¹

Eso sí, y como se verá de inmediato, la opinión general es que en la convocatoria para la revisión, aunque de entrada pueda resultar chocante, se debería entender incluido un aviso en los siguientes términos o parecidos, para que nadie se llame a engaño: *“ADVERTENCIA: El eventual acuerdo de rechazo de la propuesta de revocación del acuerdo firme de fecha 10 de marzo de 1971 no será susceptible de impugnación por las mismas causas que lo pudo ser aquel”* o *“El acuerdo que reitere la denegación de la solicitud de jugar a la pelota acordada en la junta de junio del año pasado sólo se podrá impugnar por causas distintas a las de aquél”*. Es decir, que buena gana de hacer perder el tiempo -se diría- si quien logra que se replantee el tema -por injusta, dañina o ilegal

¹⁰ En esa línea, F. MARÍN DE LA BÁRCENA, “La impugnación de acuerdos negativos (art. 204.1 LSC)”, en *El nuevo régimen de impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital*, Madrid 2015, p. 286, entiende que *“la votación con rechazo de la propuesta permitirá a los administradores negar válidamente a los socios el derecho a presentarla de nuevo, salvo que haya un cambio en las circunstancias o se conozcan hechos que justifiquen una nueva votación sobre lo mismo”*. Aludiendo ya explícitamente al abuso del derecho, J. A. GARCÍA CRUCES, “Comentario al art. 172 LSC”, en *Comentarios a la ley de sociedades de capital* [J. A. GARCÍA CRUCES/I. SANCHO GARGALLO (dirs.)], T. III, Valencia 2021, p. 2442-2443, indica que *“han de rechazarse conductas abusivas de la minoría, como la reiteración por vía de complemento del orden del día de cuestiones que poco antes fueron objeto de tratamiento y rechazo en una junta general previamente convocada a solicitud de la misma minoría.”*

¹¹ Sin embargo, no deja de ser sugerente la idea de que no hay obligación de la sociedad de volver sobre asuntos ya resueltos y firmes. Ello supondría que, si la sociedad acepta libremente replantear el tema a pesar de poder no hacerlo, haciendo valer su carácter firme, con eso se cortaría toda conexión posible del acuerdo antecedente con el nuevo, privando a éste de cualquier carácter confirmatorio, dándole independencia y exponiéndolo, en tanto acto nuevo y autónomo a toda posible impugnación. Si no se quiso hacer valer la firmeza impidiendo *a limine* discutir y adoptar el nuevo acuerdo, no se quiera ahora hacerla valer impidiendo su impugnación. Si, p.ej., el vendedor aceptó discutir sobre los vicios de la cosa, para negarlos, aun pasados seis días de entrega la mercadería, ¿podría luego hacer valer el plazo de cuatro días del art. 336 II C de C o apreciarlo de oficio el juzgador? ¿No habría en ello una conducta novatoria relativa a esos plazos de ejercicio de la acción? ¿No habría, de hecho, renunciado el vendedor a un plazo que le beneficia?

que sea la situación que se arrastra- no tiene, de entrada, votos para sacar adelante su propuesta.

III. LA NO IMPUGNABILIDAD DE ACUERDOS QUE REITERAN O CONFIRMAN OTROS FIRMES ANTERIORES

En estas circunstancias, en las que la sociedad acepta la reconsideración o vuelta sobre un tema resuelto en un acuerdo previo, es donde se proyecta la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los efectos de la caducidad del primer acuerdo. De acuerdo con esta doctrina, este segundo acuerdo, cuyo objeto y contenido sea “totalmente confirmatorio” del primero, no podrá ya ser impugnado por los vicios de éste, incluso aunque quien lo pretenda sea un socio que entró con posterioridad a ese acuerdo inicial. Es decir, que este segundo acuerdo ya no podrá ser impugnado porque la caducidad del primero, en una suerte de firmeza o cosa juzgada, se proyectaría sobre el segundo: de existir un acuerdo consentido y firme, uno ulterior mera o totalmente confirmatorio del primero no sería susceptible de impugnación.¹²

La primera manifestación de lo anterior se encuentra en la STS de 2 de octubre de 1972 (R. 3908), negando al socio que entró después de la primera junta la posibilidad de impugnar la segunda donde se había vuelto a plantear y discutir el tema reiterado, dado que se trataba de un “*acuerdo totalmente confirmatorio*”.¹³ Al parecer, el impugnante intentó en una junta de 25 de abril de 1971 que se revocara o se adoptara un acuerdo contrario al adoptado en una junta de 26 de noviembre de 1970 relativo a la transmisión de los distintos bienes del activo de la sociedad a la cooperativa industrial de aquella, propuesta rechazada y donde el Tribunal determina que:

“Los acuerdos tomados en la segunda (Junta general extraordinaria) fueron de contenido totalmente confirmatorio de los que recayeron en aquella (Junta general) y como los de esta no fueron impugnados por ninguno de los accionistas dentro del plazo que exige el art. 67 en su relación con el 68 ambos de la LSA, es obvio que no resulta factible el ejercicio de la acción impugnatoria

¹² Como apunta M. S. CALAZA LÓPEZ, *El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y cooperativas*, op. cit., p. 34, esa doctrina se sentó en un momento en el que todo acuerdo contrario a la ley no tenía plazo de caducidad para ser impugnado en un procedimiento común de nulidad, indicando así que después de 1989, lo anterior tendría un ámbito de aplicación exponencialmente mayor que el considerado en 1972. En ese mismo sentido, L. CABALLOL, “Artículo 115. Acuerdos impugnables”, op. cit., p. 1193. Recuérdese, en efecto, el limitado juego de la caducidad antes de 1989: con el art. 68 de la ley de 1951 y hasta 1989, los acuerdos nulos por contrarios a la ley -o al orden público- eran impugnables (i) por la vía de los arts. 67 y ss. LSA en un plazo de 40 días, o (ii) por la vía del juicio ordinario, no obstante el transcurso de ese plazo (SSTS 19.04.1960 y 1.07.1961 y 09.11.1961, cit. por R. URÍA, *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*, T. I, 3ª ed., Madrid 1976, p. 750): “*el ejercicio de la acción de nulidad contra ellos [los acuerdos contrarios a la ley] ni caduca ni prescribe*”, R. URÍA, op. cit., p. 751 y, aunque crítico con esa alternativa procesal J. GIRÓN, *Derecho de sociedades anónimas*, Valladolid 1952, pp. 329-330. Recuérdese además que bajo la ley de 1951, el procedimiento de impugnación de acuerdos de los arts. 67 y ss. LSA sólo era aplicable a los acuerdos de la junta de socios, y no a los del consejo de administración; vid., R. URÍA, op. cit., p. 747.

¹³ “[...] Porque lo cierto es que el vendedor de las acciones al impugnante, pudo haber atacado los mencionados acuerdos en tiempo oportuno, resultando inadmisibile que por el solo hecho de la enajenación de dichos títulos con posterioridad a la caducidad de la acción pudiera llegarse mediante tal sistema a resucitar por el adquirente plazos de caducidad que estaban extinguidos por el no ejercicio de la acción durante el plazo de viabilidad que la ley señala”. Todo el párrafo aparece con énfasis en la propia sentencia.

dentro del ámbito de referida ley especial, al quedar acreditado que el período de tiempo desde la fecha de los acuerdos así como de su inscripción en el Registro Mercantil en 14 de enero de 1971 transcurrió con exceso sin ejercitarse en modo alguno su impugnación [...] .”

Y, en ese sentido, se puede consultar la -esta vez más lacónica-, STS de 11 de noviembre de 1980 (R. 4132), que, en un *obiter dictum*, y a mayor abundamiento del verdadero motivo del rechazo de la acción indica:

*“No pueden impugnarse los acuerdos de una Junta de contenido totalmente confirmatorio de los que se tomaron en una Junta anterior, habiendo pasado con exceso los plazos de impugnación señalados en el art. 67, en relación con el 68, referidos a aquellos primeros acuerdos, a pesar de estar dentro de plazo respecto de los de la segunda Junta, dándose, además, en el caso controvertido un segundo acuerdo ratificatorio del desistimiento, en la Junta celebrada en 6 junio 1977, que no fue objeto de impugnación.”*¹⁴

No obstante, y si se lee la sentencia completa aunque no sea un dechado de información, esa justificación se alega simplemente porque el demandante no basó su impugnación en la infracción de ley, lo que le habría dado, de acuerdo con el régimen entonces vigente, vía libre para que se enjuiciasen sus pretensiones por la vía procesal común. Esta doctrina, que en gran medida ha pasado relativamente inadvertida, dado lo infrecuente de estos acuerdos confirmatorios de otros precedentes ya firmes en el derecho de sociedades, ha tenido una recepción dispar en la doctrina mercantil y procesalista que ha detectado esa problemática.¹⁵

Como es patente, la justificación que alegan estas sentencias -recuérdese, aplicables cuando se dictaron sólo a acuerdos de la junta de socios y sólo a los entonces anulables- descansa sobre una suerte de *firmeza* o, impropriamente hablando, *cosa juzgada societaria*, de modo que, adoptado un acuerdo y caducada su impugnación, su reiteración no es susceptible de ser impugnada. Y ello porque permitir impugnar este segundo acuerdo supondría que:

¹⁴ No creemos que este sea el caso de la STS 13 de octubre de 1983 [RJ 5322], referido a la acumulación de acciones de impugnación de la junta original y de la confirmatoria, ambas vigentes. En la jurisprudencia menor sólo se han encontrado referencias a las anteriores en la SAP Pontevedra de 17 de octubre de 2002 (JUR 2003/29373) y en la SAP Zaragoza de 17 de septiembre de 2002 (Jur. 2002/255191).

¹⁵ En contra, desde el derecho procesal, L. CABALLOL, «Artículo 115. Acuerdos impugnables», en *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas* [I. ARROYO/J. EMBID/C. GÓRRIZ (coords.)], vol. II, 2.ª ed., Madrid 2009, p. 1193, indicando, tras la reforma de 1989, tanto su disconformidad con el derecho comparado como por el distinto alcance práctico de una doctrina como ésta, ya que, al menos, las infracciones de la ley en el texto de 1951 no estaban sometidas a caducidad. Igualmente escéptico V. GIMENO SENDRA, *La reforma procesal mercantil. Los nuevos procesos de impugnación de acuerdos y de la propiedad industrial*, Valencia 1991, p. 15, que indica que “[...] de secundar una antigua doctrina jurisprudencial (STS de 2 de octubre de 1972)”, lo que manifiesta como poco su desconfianza o cautela al respecto; también escéptica es la exposición de M. S. CALAZA LÓPEZ, *El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y cooperativas*, op. cit., p. 34 y ss. Recoge, desde el ámbito mercantil, esta doctrina J. ALFARO, “Comentario al art. 204”, en *La junta general de las sociedades de capital* [J. JUSTE/A. RECALDE (dirs.)], Cizur Menor 2022, p. 742. Alude también al *leading case* de 1972, sin pronunciarse sobre ella, R. URÍA, *Comentario*², op. cit., p. 753. Vid., también, en relación con las juntas de propietarios, Á. CARRASCO, “Comentario al art. 18”, en *Comentarios a la ley de propiedad horizontal*, 6ª ed., Cizur Menor, 2020, epígrafe III.2, nota 54.

“[...] se estarían recurriendo en realidad actos que no son susceptibles de recurso, lo que supondría defraudar las normas que establecen los plazos para recurrir [...]”, y eso porque “no son en realidad actos nuevos, sino que se limitan a reiterar lo ya declarado en otra resolución anterior que es firme, por lo que si se permitiera la impugnación de este tipo de actos se estarían recurriendo en realidad actos que no son susceptibles de recurso, lo que supondría defraudar las normas que establecen plazos para recurrir [...]”. (Sentencia del Tribunal Constitucional 87/2008, con cita de la 182/2004 de 2 de noviembre).¹⁶

Puede resultar chocante al lector que traigamos a colación esta doctrina de la mano del Tribunal Constitucional o que éste haya tenido a la vista las sentencias del Tribunal Supremo en relación a las sociedades mercantiles o las juntas de vecinos. Ese evidentemente no es el caso, ya que lo anterior se dictó no a propósito de la impugnación de un acuerdo social sino del acto de una Administración Pública, al hilo de su posible inconstitucionalidad por una eventual infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE por parte de la regulación de los actos firmes y consentidos del administrado en el art. 28 de la LRJCA, norma que viene a decir:

*“No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes, y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido impugnados en tiempo y forma”.*¹⁷

No en vano, la propia doctrina procesalista que se ha ocupado de este tema, cifra en esa norma contencioso-administrativa el origen de la doctrina del Tribunal Supremo en relación a los actos totalmente confirmatorios en el ámbito de las sociedades mercantiles.¹⁸ Lo anterior, a decir de la doctrina, se traduce en *asegurar la eficacia de la firmeza de un acuerdo*, impidiendo que pueda impugnarse cualquier acuerdo posterior que, a instancias del afectado, lo confirme o rechace su revocación.¹⁹ No deja de haber,

¹⁶ V., STC 24/2003 de 10 de febrero: *“En definitiva, las mismas razones de seguridad jurídica que justifican la preclusividad de los plazos procesales son las que justifican que dichos plazos no puedan reabrirse forzando la producción de un acto cuyo contenido es el mismo que otro anterior que es firme por no haber sido recurrido en tiempo o forma.”*

¹⁷ Vid., previamente, el art. 4.3º de la Ley de 13 de septiembre de 1888 de ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa consideraba no impugnables: *“Las resoluciones que sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no hayan sido reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber sido apelados en tiempo y forma”*, y como precedente inmediato, el art. 40 a) de la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa de 27 de diciembre de 1956, que reproduce lo anterior con mínimos cambios de estilo.

¹⁸ Que la STS de 2 de octubre de 1972 toma pie en lo anterior lo declara expresamente V. GIMENO SENDRA, *La reforma procesal mercantil*, op. cit., p. 15: *“[...] esta doctrina, [...] constituye una extrapolación de la del proceso contencioso administrativo (art. 40 LJCA [1956]) [...]”*.

¹⁹ Y así dice Á: CARRASCO, “Comentario al art. 18 LPH”, op. cit., FALTA LA PÁGINA, que *“Si un acuerdo anterior ya convalidado por el tiempo es ratificado por un acuerdo posterior, que reproduce el contenido de aquél, o simplemente la comunidad rechaza la propuesta de que sea revocado, este nuevo acuerdo no será susceptible de impugnación independiente. De otra forma sería muy fácil sortear la caducidad, mediante el expediente de proponer la revocación de un acuerdo anterior, ya no impugnable, e impugnar el nuevo acuerdo comunitario en el que se rechaza la nueva propuesta”*, citando la SAP Valladolid 11.07.1998 (AC 1621): *no es impugnable la negativa a revocar un acuerdo firme que permite jugar a la pelota en la comunidad -aunque en también se impugnaba la instalación de una portería, no prevista en el inicial-. Nos preguntamos, eso sí, qué sucedería si esa negativa a la revocación se hubiese*

en el fondo, un cierto reproche de fraude a quien provoca el acto confirmatorio, lo que haría sólo para hacer revivir de forma artificial un plazo de impugnación caducado. De ahí que los casos resueltos en estas materias presenten acuerdos confirmatorios muy cercanos en el tiempo a la firmeza del acto confirmado y distancias de tiempo considerables -aunque la firmeza dure para siempre-. En ese sentido, no obstante, parece que quien legítimamente y de buena fe vuelve a solicitar el replanteamiento de una cuestión ya firme pelea con una mano atada a la espalda: éste puede hacer que la sociedad se replantee válidamente su decisión anterior, pudiendo llegar a revocarla si sus argumentos son convincentes, pero, eso sí, no puede impugnar el resultado que le sea desfavorable si los motivos de impugnación son los mismos que los del acuerdo originario. Se diría que: *“Si jugar a la pelota en el patio es molesto y le perjudica, señor vecino, tenía tres meses para denunciarlo; ahora ya se puede jugar, la decisión es firme y eso ya no se puede volver a sacar a relucir. Sólo le queda convencer a más vecinos para adoptar el acuerdo contrario”*.

IV. LIMITES Y CASOS DE NO IMPUGNABILIDAD DEL ACUERDO CONFIRMATORIO

1. Acuerdos negativos firmes y consentidos: ¿hay ultraactividad de la firmeza de un acuerdo que no se llegó a adoptar?

Precisamente por las implicaciones que tiene esta doctrina del acuerdo firme y consentido, las resoluciones de los tribunales del orden administrativo han venido a establecer reglas estrictas en orden a su apreciación.

Así de entrada, se exige el presupuesto de que exista un verdadero acto administrativo que haya dejado de impugnarse y haya en consecuencia devenido firme (p. ej., STS 23 de julio de 2020 [RJ FALTA]). Esto puede ser ya interesante para plantearse si un acuerdo negativo -considerado en general como un no acuerdo o un acuerdo no adoptado- puede llegar a proyectar su caducidad sobre otro posterior. Rechazada, por ejemplo, en junta la solicitud de cambio de domicilio social o la solicitud de poder jugar a la pelota en el patio de la comunidad de vecinos, esa decisión negativa deviene firme pasado el año o los tres meses, en el sentido de no poder solicitarse que se declare adoptado en la fecha de la junta el acuerdo indebidamente rechazado. Ahora bien, si pasados esos plazos esas propuestas se vuelven a presentar, discutir y votar, ¿tampoco sería impugnable una segunda decisión social que las rechazase por los mismos motivos? Nótese que en todos estos casos no se pretende revocar el acuerdo adoptado en su día y remover su contenido, sino que lo que se pretende es que se apruebe el acuerdo que en su día no se adoptó.

A nuestro juicio, de entrada, hay que tener cuidado con las traiciones transitivas del lenguaje: hablar de acuerdo lleva a hablar de su impugnación, eso a hablar de su firmeza y, de ahí, a sostener la inimpugnabilidad de los actos confirmatorios de aquél. Y es que del mismo modo que un acuerdo negativo es en realidad un no acuerdo, hablar de impugnar un acuerdo negativo es simplemente eso: una forma de hablar. En puridad, el acuerdo negativo se limita a rechazar una propuesta de acuerdo, de modo que el estado de las cosas no se altera por esa negativa: ante una propuesta de acuerdo que

alcanzado gracias al voto decisivo de un expropietario indebidamente admitido al voto o se hubiese producido cinco años más tarde que el acuerdo originario.

se considera beneficiosa para la sociedad, ésta opta por no adoptarlo, manteniendo el estado de cosas antecedente. Por eso, en realidad, cuando se “impugna” un acuerdo negativo no se impugna nada, puesto que nada hay que impugnar: lo único que se pretende, si es posible, es que se declare adoptado el acuerdo contrario, como debería haber sucedido de no haberse dado los vicios relativos a la indebida emisión de voto o defectos de cómputo que se denuncian.²⁰ O si se quiere, se impugna la emisión de los votos viciados para que se anulen, se descuenten y se declare el verdadero resultado de la votación. Y en ello parece procedente, como cuando se anulan los votos viciados en un verdadero acuerdo, observar los plazos del art. 205 LSC. Así, cuando un sedicente acuerdo negativo es susceptible de ser impugnado en el sentido indicado, la acción para ello caducará en los mismos plazos que en la auténtica impugnación de un acuerdo auténtico.

Ahora bien, hay que tener cuidado en llevar más lejos los paralelismos. Si en la segunda votación, como en la primera, han concurrido votos indebidamente emitidos, ¿no se puede hacer valer su invalidez para descontarlos y que, esta vez, se declare adoptado el acuerdo? Si se sostuviese la firmeza del primer acuerdo negativo sobre el segundo ¿no se estaría sosteniendo la firmeza de los votos emitidos en el primer acuerdo, votos libremente vueltos a emitir en el segundo? Posiblemente calificar a los negativos como acuerdos deba tener límites a la hora de aplicar las reglas de los acuerdos auténticos, y este -el de la no ultraactividad de su firmeza en estos casos- es posiblemente uno de ellos.

Y es que, a nuestro juicio, sólo en un sentido vulgar se puede decir que en estos casos en que no se pide una revocación sino que se reitera una petición, el segundo acuerdo resulta totalmente confirmatorio de, por ejemplo, la negativa original de la comunidad a permitir jugar a la pelota. Y es que mientras en un caso se trata de negar firmeza a una nueva situación, en estos se trata de alterar el *statu quo* precedente. Y así basta considerar la racionalidad de la regla de la extensión de caducidad de los acuerdos a sus confirmatorios: la seguridad jurídica y la consolidación de la situación creada. Si eso es así, se puede pensar que en los acuerdos negativos no hay situación creada que consolidar, ya que por definición no ha habido alteración del *statu quo* al ser rechazada la petición en un inicio: no se podía jugar antes del acuerdo original y se sigue sin poder jugar después del mismo. ¿Se puede sostener la firmeza e intangibilidad del acuerdo social de que la sociedad se quede como está?²¹

2. Acuerdos aparentemente confirmatorios: acuerdos que se limitan a recoger otros anteriores

Siguiendo con el ejemplo al ámbito administrativo, la STS de 6 de abril de 2011 [RJ 2961], con cita de la STC 132/2005, de 23 de mayo, y en relación al art. 28 LRJCA, ha

²⁰ Seguimos en ello a la doctrina a nuestro juicio más certera, la de Á. ROJO, en *Comentario a la Ley de sociedades de capital*, T. I, *op. cit.*, pp. 205 y ss.

²¹ La esclarecedora noción de que la impugnación lo es de los votos antes que del acuerdo la tomamos de E. GANDÍA, “La impugnación de acuerdos sociales”, en prensa. De todos modos, como se verá, desde nuestra comprensión de cuándo un acuerdo negativo es impugnabile, la solución sería la misma en todo caso, ya que, como se verá más adelante, incluso cuando se impugna la no revocación de un acuerdo anterior, los defectos de conformación de la voluntad social -caso de votos nulos-, se deben apreciar en todo caso, incluso aunque se repitan en el acuerdo confirmatorio en las mismas condiciones que en el confirmado.

señalado la necesidad de interpretar restrictivamente las causas de inadmisión de los recursos contenciosos con el fin de hacerlas compatibles con la tutela judicial efectiva.²² En esa línea, se han formulado requisitos estrictos en orden a valorar cuándo efectivamente se está ante un acto meramente confirmatorio, que no goza de autonomía o que no es independiente respecto a otro anterior. Así, la STSJ de Madrid de 22 de abril de 2021 (RJ FALTA) exige (i) que el contexto de la resolución firme reproducida y el de la resolución que la reproduce sean idénticos; (ii) que ambas se hayan dictado en presencia de los mismos hechos y como consecuencia de iguales argumentos; (iii) que la segunda resolución recaiga sobre idénticas pretensiones resueltas por la resolución anterior y en relación a los mismos interesados; y (iv) que en la *segunda* no se amplíe la primera con afirmaciones esenciales ni por distintos fundamentos.²³ En esa línea se mueve la doctrina procesalista que, aun admitiendo con cierta reticencia esta doctrina en el ámbito de las sociedades mercantiles, la limita de acuerdo con lo apenas visto a casos propios de la identidad de cosa juzgada *ex* antiguo art. 1252 CC -aunque se deba repetir que aquí no existe juicio alguno que mantener-.²⁴ En ese sentido, el carácter “totalmente” confirmatorio que exige el Tribunal Supremo en sus sentencias de 1972 y 1980 quedaría desmentido si no se da esa identidad plena, permitiendo la impugnación del nuevo acuerdo.

Los casos en que con más frecuencia se darán estas circunstancias de total coincidencia serán normalmente aquellos donde el acuerdo precedente se traiga a colación o se reitere como mero presupuesto de un ulterior acuerdo que traiga causa del primero, acuerdo éste nuevo carente por tanto de autonomía o independencia respecto de aquél. En ese sentido, incluso casos considerados como confirmatorios, si bien se mira, no lo son tanto, ya que la sedicente confirmación no pasa de ser una alusión o reproducción posiblemente innecesaria del acuerdo firme y consentido. Nos referimos, por ejemplo, al caso de la STS de 6 de octubre de 2014 [RJ 3049], donde incluso la propia sentencia considera desafortunada la alusión del punto del orden del día a la “*renovación, en su caso, de la ampliación de capital de la sociedad aprobada en*

²² “[...] De aquí que las causas de inadmisión, en cuanto vienen a excluir el contenido normal del derecho, han de interpretarse en sentido restrictivo después de la Constitución. Desde esta perspectiva, el art. 40 a) LRJCA [de 1956] tiene el sentido, con carácter general, de evitar que el administrado pueda impugnar actos a los que ha dejado ganar firmeza por no haber interpuesto los correspondientes recursos, a través de la impugnación de otros que no gozan de autonomía, o que no son independientes, respecto de los primeros” [SSTC 126/1984, de 26 de diciembre, F. 3 c), y 48/1998, de 2 de marzo (RTC 1998, 48) , F. 4; y en similar sentido SSTC 143/2002, de 17 de junio (RTC 2002, 143) , FF. 2 y 3, y 24/2003, de 10 de febrero, F. 4]”.

²³ O más compendiosamente “*la más completa identidad de sujetos, de pretensiones y de fundamentos*”, como indican las SSTS 26 de enero de 1998, 23 de julio de 1991, etc. El caso paradigmático sería el del acto confirmatorio que recoge el confirmado sin autonomía o independencia, sino simplemente como presupuesto de su eficacia o aplicación: es el caso del auto del TC 194/2000 de 24 de julio, donde pasó el plazo para impugnar la decisión de la comisión evaluadora de méritos para la adjudicación de una plaza en una Universidad, se pretende impugnar la resolución rectoral de adjudicación de la plaza por ser contraria a derecho la resolución de la comisión

²⁴ A ese respecto, lo parece apuntar si fuera el caso V.GIMENO SENDRA, *La reforma procesal mercantil. op. cit.*, p. 15, indica que “[...] ello no obstante debe quedar ceñido a las pretensiones de “anulación” [es decir acuerdos anulables del 117.2 LSA 1989], pero no se reclamado para las declarativas de nulidad, dada su naturaleza, [es decir, los acuerdos nulos del 117.1 LSA 1989] ni siquiera para aquellas constitutivas [es decir, las anulables] cuando viniera a faltar alguna de las tres identidades de la cosa juzgada del art. 1252 CC”. En este último sentido, tratando el caso como un supuesto de cosa juzgada, CALAZA LÓPEZ, *El proceso de impugnación, op. cit.*, p. 36.

Junta General Extraordinaria de 20 de enero de 2009”, en la medida que, pasados más de dos años, no se trataba de renovar nada, sino de declarar cumplida en ese acuerdo posterior la condición a la que en ese acuerdo se supeditaba el aumento de capital allí decidido. Bastaría así con aludir a la caducidad de ese primer acuerdo para desmontar la pretensión del socio de anularlo por la vía de impugnar el sedicente acuerdo de renovación.²⁵

Ese caso pone sobre la pista de un grupo de supuestos donde -como indica el Tribunal Constitucional- no existe realmente un nuevo acuerdo sobre el tema, sino simplemente la recepción o constatación de uno anterior, presupuesto del actual. Así, al no ser actos (o acuerdos) nuevos en estos casos los reproductorios y confirmatorios, estos no son susceptibles de impugnación. Es decir, que *no hay un repensar, no hay una voluntad social nueva respecto a un tema antiguo sino simplemente la constatación o reproducción de lo que en su día se resolvió*, por ejemplo, por ser presupuesto del acuerdo que se adopta de presente. De ahí que el Tribunal Constitucional diga que “*no son actos nuevos*” (STCo 87/2008), y de ahí que como sienta la STS de 6 de octubre de 2014 apenas citada, no es de recibo pretender impugnar el aumento de capital acordado en una junta de hace dos años sobre la base de una junta actual que simplemente cita o recoge aquél para considerar que ahora deviene plenamente eficaz dada la verificación de la condición de que pendía.²⁶

V. EL CASO DE LA VOTACIÓN QUE RECHAZA VICIADAMENTE LA REVOCACIÓN

Fuera de los casos anteriores, la clave de entendimiento del tema parece radicar en determinar qué significa realmente esa expresión enigmática y expresiva pero técnicamente dudosa de que la sociedad, en el acuerdo ratificatorio o repetitivo, simplemente decide o se limita a reafirmar su voluntad social antecedente. A nuestro juicio, lo de “reafirmar la voluntad”, “reiterar”, “recoger”, etc., no son más que formas de hablar. Incluso cuando el contenido material del acuerdo es el mismo, estamos ante un nuevo proceso decisorio de la sociedad, donde, es cierto, libremente o a instancias de un socio o administrador, se reconsidera y se vuelve sobre un tema ya firme. Firmeza del acuerdo que, como se vio, podría ser incluso un elemento a valorar para considerar la procedencia de un complemento de convocatoria que propusiera su revocación.

²⁵ Aluden a este sentencia, sin mayores comentarios, como un caso de acuerdo confirmatorio no impugnado J. GARBERÍ, A. GONZÁLEZ NAVARRO y L. MELERO, *El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades de capital*, Barcelona 2015, pp. 265-266. Como indica Á. CARRASCO, “Comentario al art. 18 LPH”, *op. cit.*, III.2, “*Si el segundo acuerdo se refiere sólo a los detalles de la ejecución de un primer acuerdo firme, el segundo acuerdo no puede ser impugnado, si el motivo de nulidad alegado es el mismo que hubiera llevado a la nulidad al primer acuerdo, de haber sido impugnado*”.

²⁶ V., p. ej., STC 24/2003 de 10 de febrero, donde expresivamente indica que “*El 29 de julio de 1999 el Pleno del Ayuntamiento acordó no adoptar una nueva resolución sobre la cuestión planteada en el escrito de 11 de mayo de 1999, al existir un acuerdo sobre dicha cuestión de 26 de abril de 1996 por el que se denegaba el pago de la cantidad reclamada; acuerdo que, al no haber sido recurrido en tiempo y forma, el Ayuntamiento considera firme, y por ello en este acto administrativo se limita a confirmar lo acordado en la resolución anterior de 26 de julio de 1996 por la que se le denegó su petición de 25 de abril de 1996.*” El énfasis es nuestro (NO VEO EL ÉNFASIS), para destacar que no hubo un nuevo acto administrativo, sino que simplemente se contestó reiterando el anterior.

Lo que está claro es que esa reafirmación o reiteración a lo que hace referencia es al contenido del acuerdo, es decir, a la decisión de permitir o no el uso de los bienes sociales o de dar vía libre a jugar al balón en el patio de la comunidad. Y a ese respecto, es decir, en merito al contenido del acuerdo, parece correcto sostener la ultraactividad de la firmeza del acuerdo precedente sobre el confirmatorio. Respecto al contenido del acuerdo todo está decidido; para echarlo abajo sólo es viable un sucesivo acuerdo social o de la comunidad en sentido contrario.

No obstante, creemos que otro discurso debe hacerse en relación a los vicios que afectan no al contenido de la decisión sino a la formación de la voluntad social. No se trataría ya de que jugar a la pelota sea contrario al interés de la comunidad -que aunque lo sea de hecho ya no se puede discutir-, sino de que se deje votar a los copropietarios morosos. Y es obvio que, por lo que respecta a la firmeza del acto original, lo mismo da unos que otros vicios: la misma alcanza y cubre ambos, dejándolos a salvo de eventuales impugnaciones -los sana o convalida, se diría en lengua común-. Ahora bien, otra cosa cabría sostener de la parte del acuerdo confirmatorio que no es confirmatoria, a saber, la procedimental, donde los propios vicios de esa segunda votación, que pueden ser nuevos o reiterar los de la anterior.

En efecto, ese acuerdo -negativo- de rechazo de la revocación es una auténtica manifestación de la voluntad social. Es, en tanto acuerdo negativo, un auténtico y propio acuerdo frustrado, y en cuanto tal, independiente del anterior. Cada uno -el original y el posterior- ha tenido su convocatoria, su asamblea, su debate, su votación y su acta. Con ello queremos indicar que, si bien la firmeza puede afectar al *contenido* del acuerdo - permitir jugar al balón en la comunidad-, no puede hacerlo respecto a las *reglas de formación de la voluntad del órgano* -como, por ejemplo, el que ese acuerdo se haya rechazado gracias al voto de un no propietario-. ¿O es que acaso no se habría llegado a prohibir jugar al balón si no hubiese sido por ese voto nulo del expropietario que intervino indebidamente en la junta? ¿Cambiaría algo si también en la junta original por la que se permitió jugar al balón hubiera sido decisivo ese voto? A nuestro juicio no. Esos vicios propios de la formación del acuerdo no quedan afectados por la firmeza del acuerdo precedente, sino sólo el contenido del acuerdo.

Y así, este segundo acuerdo -no se olvide, negativo- podrá ser impugnado en mérito *a sus propios vicios*, que pueden reproducir o ser distintos de los que padecía el anterior. Y eso porque aunque sean los mismos, en este caso son suyos. La firmeza impide entrar a valorar el contenido del acuerdo, pero no puede alcanzar al nuevo acto de votación, que debe ser enjuiciado como tal. De esa manera, daría igual que en acuerdo por el que se rechaza la revocación del permiso a jugar a la pelota concurriera el mismo voto viciado en contra del mismo vecino que en su día votó a favor, o de otro distinto, o de varios de ellos: *los vicios del contenido del acto confirmatorio son vicios del acto confirmado y los ampara su firmeza; los vicios procedimentales del acto confirmatorio son vicios del propio acto confirmatorio y no los cubre la firmeza del confirmado.*

VI. EXCURSUS: LOS CASOS DE EJERCICIO REITERADO DE DERECHOS FRENTE A LA SOCIEDAD

Más claros parecen aquellos casos en los que el acuerdo social de junta o consejo hace referencia, como es lo propio en el ámbito administrativo, a una pretensión

individual, caso, por ejemplo del administrador que solicita dispensa para aprovechar una oportunidad de negocio o del socio que pide autorización para transmitir acciones vinculadas.²⁷ En estos casos, el derecho del sujeto a solicitar una decisión de la sociedad no puede ser impedido o prejuzgado por la existencia de una decisión precedente

"dada la finalidad a la que responde esta causa de inadmisión [la del art. 28 LJCA], la aplicación de la misma puede resultar problemática en aquellos supuestos en los que los actos administrativos impugnados resuelven una petición por la que el ciudadano ejerce un derecho al que el Ordenamiento jurídico reconoce un plazo de ejercicio que no coincide con los plazos establecidos con carácter general para impugnar los actos administrativos, aunque con anterioridad haya pretendido ejercer el derecho de que se trate y la Administración se lo haya denegado. Debe tenerse en cuenta que las resoluciones administrativas no producen un efecto equivalente al de la cosa juzgada, y por ello la existencia de una resolución administrativa por la que se desestima una petición, por sí misma, no priva al destinatario de la misma del derecho a reiterar esa petición en un momento posterior si todavía el Ordenamiento jurídico le concede acción para ello".

Si trasladamos esa doctrina al ámbito mercantil, y en particular a los casos en que el acuerdo de la sociedad viene determinado por un acto de ejercicio de un derecho o de una facultad reconocida por la ley al socio, la conclusión habrá de ser, *mutatis mutandis*, la misma; es decir, la no firmeza de la resolución precedente.²⁸ Si eso es así, está claro que el socio legitimado o los administradores pueden plantear en cualquier

²⁷ No en vano, el supuesto donde se suelen presentar estos actos confirmatorios en el ámbito administrativo son aquellos procedimientos iniciados a instancia del propio particular destinatario de la resolución administrativa y que, generalmente, se encuadra en los actos de contenido desfavorable, de modo que *"frente a una eventual denegación de lo solicitado, el particular puede optar por reiterar su solicitud, entrando entonces en juego toda la problemática que suscita el acto reproductorio"*, vid. J. L. VILLAR PALASÍ y J. L. VILLAR EZCURRA, "Comentario al art. 28 LJCA", en *Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso administrativa de 1998*, Revista Española de Derecho Administrativo: edición especial del nº 100 de la REDA, Madrid 1999, p. 281.

²⁸ STS 6 de abril de 2011 [RJ2961] SSTC 24/2003 de 10 de febrero y 87/2008, de 28 de julio. incluso en el ámbito administrativo, se ha venido a entender que la caducidad para impugnar un determinado acto o acuerdo no empece la posibilidad de reiterar su planteamiento si el derecho del administrado a hacerlo no ha prescrito. J. F. SANTAMARÍA PASTOR, "El problema de los plazos en el recurso contencioso-administrativo: ¿caducidad o prescripción?", RAP, 1968, n 58, p. 198, *"Traslademos estas conclusiones al campo administrativo. Un sujeto privado ostenta un derecho de crédito contra el Estado, cuyo reconocimiento exige en vía administrativa. El órgano administrativo pronuncia resolución denegatoria, adviniéndole que contra la misma puede entablar recurso de alzada ante el superior jerárquico. El titular del derecho desoye esta advertencia y deja transcurrir el plazo de quince días del recurso. Las consecuencias de esta inactividad son, al menos, dos: primera, que la facultad de recurrir el acto de denegación ha decaído y, por tanto, no podrá ejercitarse válidamente; segunda, que la prescripción del derecho exigido habrá quedado interrumpida por causa de la reclamación extrajudicial. Pero lo que es absolutamente evidente es que la vigencia del derecho en cuestión no se ha visto afectada por la interrupción de la vía administrativa: el titular podrá volver a exigir su reconocimiento en cualquier momento del plazo de prescripción, y recomenzar de nuevo el procedimiento. La ausencia de recurso no perjudica al derecho, sino a la pretensión ejercida; se extingue la pretensión, no el derecho"* y J. GONZÁLEZ PÉREZ, *Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa*, T. I, 3ª ed., Madrid 1998: *"Es inadmisibles utilizar la doctrina del acto confirmatorio para enervar el ejercicio de derechos que tengan un plazo de prescripción que no hubiera transcurrido"*.

momento una revisión de las decisiones sociales, sin perjuicio de los efectos que se hayan consolidado en el tráfico. No hay plazo alguno de prescripción ni para solicitar ni para llevar a cabo una corrección de una decisión precedente. Y por lo tanto, de acuerdo con lo visto, parece que la idea del acto confirmatorio no sería de recibo: *cada decisión consecuente es una nueva decisión, susceptible por tanto de impugnación*.

Es cierto que con esta postura se estaría abriendo la puerta a que a quien se le pasó el plazo volviera a plantear la cuestión, pero no lo es menos que ese riesgo o problema está siempre presente ante un Catón revivido en la persona de un socio sencillamente pesado, que, aun en defecto de vicio alguno, puede insistir e insistir en que se adopte un determinado acuerdo que constantemente se rechaza: *Delenda est Carthago*. Ante ese ejercicio abusivo de un derecho, procedería lógicamente la posibilidad de reacción de la sociedad, impidiéndolo a su riesgo.²⁹

VII. CONCLUSIONES

Resulta pretencioso sacar conclusiones de unas consideraciones que no son, en muchos casos, más que reflexiones por escrito; no obstante, creo que se podría sostener, de entrada, la necesidad de valorar con mucha cautela y restringiéndola a los casos más claros una doctrina como la planteada, sin particular recepción legal en el derecho privado y que se traduce en negar el ejercicio de acciones judiciales. Supuesto lo anterior, la misma se debería restringir a aquellos casos en los que existiera un auténtico fraude a la firmeza del contenido de un acuerdo firme y consentido, como cuando se trata de impugnar una decisión anterior por la vía de discutir la validez de otra posterior que la desarrolla o ejecuta; o bien cuando se pretende atacar el contenido de un acuerdo precedente, por la vía de impugnar el rechazo a la revocación propuesta por el socio. Ahora bien, no creemos que esa ultraactividad de la firmeza de un acuerdo deba proceder o extenderse respecto a los acuerdos que ni siquiera se llegaron a tomar, como los negativos, ni, en general, a los vicios propios que se hayan podido cometer con ocasión de la adopción de la decisión de rechazo de la revocación del acuerdo firme. En estos casos, el descuento de los votos indebidamente emitidos o el recuento correcto debería hacer valer el acuerdo indebidamente rechazado.

²⁹ J.A. GARCÍA CRUCES, "Comentario al art. 172 LSC", *op. cit.*, p. 2442-2443